

BAHAYA NARKOBA & PENANGGULANGANNYA

BAGI SISWA & REMAJA

Salsabiella Nur Hafizhah¹, Robiatul Ade²

Teknik Informatika – Poltek Purbaya Talang

ABSTRAK

Pemasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat kompleks. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pencandu narkoba secara signifikansi, seiring meningkatnya, pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin nasif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengawatirkan ini semakin di pertajam maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merabak di kalangan masyarakat termasuk di kalangan remaja. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahaya narkoba bagi remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narkoba memiliki dampak negative bagi anak atau remaja.

Kata kunci : penyalahgunaan narkoba, kenakalan narkoba.

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Narkoba (Narkotika dan obat-obatan yang mengandung zat adiktif / berbahaya dan terlarang) belakangan ini amat populer di kalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia, sebab penyalahgunaan ini telah merabak ke semua lingkungan, bukan hanya di

kalangan anak-anak nakal dan preman tetapi telah memasuki lingkungan kampus. Narkoba saat ini banyak kita jumpai di kalangan remaja dan generasi muda dalam bentuk kapsul, tablet dan tepung seperti ecstasy, pil koplo dan shabu-shabu, bahkan dalam bentuk yang amat sederhana seperti daun ganja yang dijual dalam amplop-amplop.

Saat ini para orang tua, mulai dari ulama, guru/dosen, pejabat, penegak hukum dan bahkan semua kalangan telah resah terhadap narkoba ini, sebab generasi ini, sebab generasi muda masa depan bangsa telah banyak terlibat di dalamnya.

Akibat luasnya penjualan narkoba ini, secara umum mengakibatkan timbulnya gangguan mental organik dan pergaulan bebas yang pada gilirannya merusak masa depan bangsa.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan remaja tentang bahaya narkoba.
2. Kurangnya pengawasan orang tua.

1.3 TUJUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlang-

sungan bangsa ini dikemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digero-goti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berfikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda dan remaja. Ini bertujuan untuk :

1. Sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang bahaya narkoba bagi dirinya.
2. Sebagai sebuah referensi sehingga para remaja itu bisa mengerti tentang jenis-jenis Narkoba.
3. Orang tua mempunyai kesadaran untuk memperhatikan anak mereka.

2. PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN NARKOBA

Menurut WHO (1982) Narkoba adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimaksudkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik

maupun psikis tidak termasuk makanan,air dan oksigen dimana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Berikut ini jenis-jenis narkoba antara lain ;

1. Narkotika adalah Zat/Obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semi sintesis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Psicotropika Zat/obat alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
3. Zat adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psicotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis atau fisik misalnya : alkohol, rokok, cofein.

2.2 BAHAYA NARKOBA BAGI REMAJA

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini dikemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digrogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak bisa berfikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebar narkoba adalah remaja atau kaum muda. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang sementara nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya (obat-obatan terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang yang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut). Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman yaitu (1) candu (2) ganja dan (3) koka.

Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh.

2.3 BAHAYA BAGI PELAJAR

Di Indonesia percobaan narkoba perkembangannya semakin pesat. Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia 11 sampai 24 Tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali perkenalan dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar dikalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba.

Awalnya mencoba lalu mengalami ketergantungan.

Dampak negative penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja (pelajar-red) adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
- b. Sering membolos, menurutnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajar
- c. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah
- d. Sering menguap, mengantuk dan malas
- e. Tidak mempedulikan kesehatan diri
- f. Suka mencuri untuk membeli narkoba.

2.4 UPAYA PENANGGULANGAN

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak terutama orang tua, guru dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Pendampingan orang tua itu pun sangat penting dengan memberikan kasih sayang dan perhatian.

Mulai saat ini kita sebagai pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua harus siap dan waspada akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak kita sendiri. Maka dari itu kita jaga dan awasi anak didik kita dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk mengeluarkan generasi yang cerdas dan tanggung di masa yang akan datang dapat terealisasi dengan baik.

3. KESIMPULAN & SARAN

Dari pembahasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa :

1. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa

merusak susunan syaraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk.

2. Narkoba adalah sumber dari tindakan criminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum.
3. Menimbulkan dampak negative yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis.

Dalam masalah yang kita hadapi hendaknya kita selalu mencari penyelesaiannya dengan cara yang baik dan berfikir positif. Masalah narkoba di kalangan remaja hanyalah segelintir masalah yang kita hadapi. Mungkin saya dapat memberikan saran dalam masalah tentang narkoba antara lain :

1. Orang tua hendaknya selalu memperhatikan kelakuan dan perubahan perilaku anak.
2. Kasih sayang dari orang tua dan pendidikan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Putri. (2007). Bahaya Narkoba. Jakarta : Elang Buku